

хронологію та глибину демографічних «ям», що надходять до вищої освіти. Окрім чисельності, досліджено зсуви у географічній структурі (урбанізація контингенту), соціальному профілі та мотиваційних установках майбутніх студентів, обумовлені демографічним тиском. Автор доводить, що демографічна криза виступає не лише як фактор скорочення абітурієнтського пулу, але й як каталізатор структурних перетворень у системі вищої освіти, що вимагають переходу від екстенсивної моделі розвитку до стратегії консолідації, диференціації та підвищення індивідуальної цінності кожного студента. У статті запропоновано систему стратегічних імперативів для ЗВО та державної освітньої політики, спрямованих на адаптацію до нової демографічної реальності.

Ключові слова: демографічна криза, студентський контингент, абітурієнтський потенціал, депопуляція, демографічна яма, ринок вищої освіти, консолідація зво, стратегія розвитку.

Zadneprovska Ganna. The Impact of the Demographic Crisis on the Formation of Students: Structural Impacts and Strategic Challenges for the Higher Education System of Ukraine.

The work is devoted to a comprehensive analysis of the impact of the worsening demographic crisis on the process of forming the student contingent of higher education institutions (HEIs) of Ukraine. The study reveals the relationship between long-term demographic trends (declining birth rate, population aging, depopulation), the consequences of the full-scale invasion of the Russian Federation and their combined determination of the quantitative and qualitative characteristics of the student population. Based on demographic forecasting and analysis of state statistics, the chronology and depth of demographic “holes” entering higher education were determined. In addition to the number, shifts in the geographical structure (urbanization of the contingent), social profile and motivational attitudes of future students due to demographic pressure were investigated. The author proves that the demographic crisis acts not only as a factor in reducing the applicant pool, but also as a catalyst for structural transformations in the higher education system, which require a transition from an extensive development model to a strategy of consolidation, differentiation and increasing the individual value of each student. The article proposes a system of strategic imperatives for higher education institutions and state educational policy aimed at adapting to the new demographic reality.

Keywords: demographic crisis, student contingent, applicant potential, depopulation, demographic pit, higher education market, consolidation of higher education institutions, development strategy.

T. B. Zverko, A. L. Olynyk

PROBLEMS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE STUDENT ENVIRONMENT: CHALLENGES FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Intercultural communication is an important component of modern education, when globalization processes and internal migration contribute to the growth of intercultural diversity in the student environment. At the same time, intercultural interaction is accompanied by various challenges (communicative-linguistic, sociocultural, psychological-identification, technological, etc.) not only at the macro-, meso-, but also at the micro-level, which can be considered as communication barriers. These barriers limit the effectiveness of communication, creating obstacles to the exchange of knowledge and ideas. Accordingly, there is a need to explain communication processes, taking into account the peculiarities of the intercultural social space, and theories related to social cohesion that explain and regulate these processes are becoming relevant. We consider this option of analysis to be relevant, since social cohesion assigns to intercultural communication the characteristics of «cohesion (social integration)/disconnection (social disintegration) between cultures and subcultures, social structures, social groups, and individuals» [1, p. 14]. In other words, if we consider this problem at the university level, it comes down to the barrier-free nature of intercultural communication among students, articulating the issue of their ability to cooperate effectively, build mutual understanding, and overcome cultural differences. This view of the problem requires identifying the factors that influence

intercultural communication among students in the context of today's challenges for higher education institutions, which is the purpose of our article.

When analyzing intercultural communication in the student environment, we were interested in the socio-psychological direction (G. Gibsh, E. Golovakha, K. Davis, L. Dunets, E. Zalyubovskaya, V. Kan-Kalik, J. Newstrom, A. Omarov, N. Panina, E. Hall, etc.), which examines the emergence of communication barriers mainly through the prism of the peculiarities of communicative interaction and their mutual influence. In the context of our analysis, as we have already noted, it would be entirely logical to supplement this view with the option of social cohesion, which, in our opinion, is justified because it demonstrates the «power» and peculiarities of external influence on participants in the communication process at various levels.

In the context of the problem we have set, the most common are «theories of dependence» (S. Amin, E. Wallerstein), M. Weber's macrosociology on the influence of some societies on others through culture, and socio-psychological theories of cohesion on «group solidarity/cooperation in achieving group goals» (K. Evans, K. Green, K. Dion) [2].

In our opinion, these theories have a well-reasoned, explanatory potential regarding the markers of social cohesion, which demonstrate the level of «interconnection» (author's note: barrier-free) /disconnection (author's note: barrier) in intercultural communication. Accordingly, in this context, social cohesion in intercultural communication can be defined as the level of unity, trust, and cooperation within the student community, which means the ability of representatives of different cultures to cooperate, build effective intercultural communication, and overcome cultural differences. A high level of social cohesion contributes to the creation of a harmonious environment in which students feel accepted and motivated to interact.

In this context, let us consider the signals and challenges of intercultural communication that are important for higher education institutions.

The «institutional-organizational» challenge option. It is revealed through the vision of intercultural communication in higher education institutions as an element of institutional design that can be changed through innovative practices. Existing approaches to intercultural communication allow us to describe the problem not only as linguistic or cultural, but as structured social interaction, where the university acts as a communication system that reproduces itself through mechanisms of inclusion/exclusion. The key challenges in this regard are the formation of cultural subgroups, varying levels of social integration, «stereotypical hierarchy», inconsistent communication styles, normative expectations and rules, the lack of systematic adaptation and mentoring programs, etc.

The option of calling «communication barriers». Obviously, communication barriers can be interpreted as obstacles in the process of intercultural communication in the dissemination and understanding of information due to disintegration and polarity in the student environment. This indicates that communication barriers among students usually arise at medium and low levels of social cohesion. They are influenced by the following main factors: social alienation, distancing in the sociocultural field; inconsistency, uncertainty in communication strategies and models; deviations in communication models according to socio-demographic characteristics; student characteristics related primarily to their communication skills (communication tolerance, communication strategies, etc.); socio-demographic characteristics (age, gender, marital status of students, etc.); organizational and professional characteristics (field of future specialization; form of education).

Defining the essence of communication barriers as explicit/implicit obstacles that arise between participants in the communication process in various contexts (sociocultural, educational, socio-demographic, organizational-professional, etc.), we will outline the peculiarities of their manifestation in the student environment, referring to the study «Communication Barriers in the Student Environment» conducted by the student sector of the Laboratory of Higher Education Problems of the Kharkiv Humanitarian University «People's Ukrainian Academy» in February-March 2024¹. The selected methodologies («Types of Behavior in Conflict» (The Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, TKI), «Personality Orientation in

¹ The study «Communication Barriers in the Student Environment» was conducted by the student sector of the Laboratory of Higher Education Problems at Kharkiv Humanitarian University «NUA» in February-March 2024 among students of Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda and Kharkiv Humanitarian University «People's Ukrainian Academy» (n=208).

Communication» by S. L. Bratchenko) allowed us to focus on identifying intercultural barriers/conflicts in communication using a two-dimensional model (behavior based on consideration for the interests of others in the communication process; behavior that involves ignoring the goals of others and protecting one's own interests). Based on the results of the study, the following conclusions can be drawn:

1. The dialogical style of intercultural communication among students is the most effective (76%); it is characterized by respect for the opinions of others, partnership, and mutual understanding.
2. During online communication, almost two-thirds of students encounter various types of communication barriers. Most often, such barriers are characteristic of vertical communication (student-teacher). The second most frequent barrier is indifference, associated with ignoring communication in the online classroom.
3. Half of the responses indicated a lack of or insufficient development of communicative tolerance.
4. The vast majority of students (68%) pointed to the ability to overcome communication barriers by using behavioral strategies such as compromise, cooperation, and avoidance. Perhaps this indicates a focus on exchanging ideas, a desire to reach an understanding, and finding the best solution without complicating communication.

The option of calling/resource «communicative competences», which are an integral indicator of successful/unsuccessful communication in the educational space. It would be logical to consider some of their models. Thus, D. Dirdorf proposed a compositional model of intercultural competence, which has three groups of elements-affective (empathy and tolerance, which create the psychological basis for effective intercultural interaction); cognitive (culture-specific knowledge that serves as the basis for an adequate interpretation of the communicative behavior of representatives of another culture); behavioral (various strategies applied in situations of intercultural contact) [3]. We can see that intercultural competence is primarily associated with the volume and quality of information about the phenomena and values of another culture. The more actively a student uses this knowledge, the higher their level of intercultural competence. A three-dimensional model is proposed by V. Gudikunst [4]. It includes the following factors: motivational (needs, social connections, perceptions and openness to new information), knowledge (expectations, shared information networks, knowledge of alternative interpretations) and skills (the ability to adapt communication, create new categories, modify behavior, and gather the necessary information). These models reveal the essence of communicative competence as a complex, multi-component phenomenon that combines not only communication but also behavior that is both effective and relevant in an intercultural educational space.

Thus, the characteristics of communicative competences in the student environment depend on the communicative standards accepted in a particular educational space and, accordingly, on the level of development of these competences in all subjects of the educational process. This highlights the influence of social cohesion on intercultural communication.

Undoubtedly, different intercultural perspectives require detailed analysis and appropriate approaches to the development of strategies for intercultural communication among students. In this context, the search for social technologies, mechanisms for constructing barrier-free intercultural communication under the influence of social cohesion, and the direction of this process become relevant. In our opinion, this requires the development of projects and programs for effective intercultural communication among students.

Conclusions. Our analysis in the context of today's intercultural challenges and existing practices in higher education institutions demonstrates untapped potential for influencing intercultural communication among students. It is important to view these challenges not only as a problem, but also as an opportunity – a resource for updating educational practices through institutional design: adaptation programs, mediation practices, tutoring and support for student initiatives, innovative approaches that combine EdTech, intercultural education, and P2P (peer-to-peer) models help overcome symbolic boundaries between groups and increase the integration potential of the educational environment.

To implement effective intercultural communication in higher education, it is proposed to use the following factors of social cohesion: inclusive university policy; organization of projects aimed at integrating students, support for intercultural diversity, use of technologies to facilitate communication (online platforms, online translators, accessibility and inclusiveness applications); intercultural mentoring programs.

Список бібліографічних посилань

1. Гугнін, Е. А. (2020). Зовнішній вплив як соціологічний концепт: до постановки проблеми. *Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики*, [online] вип. 86, с. 8–21. Available at: <http://soctech-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/86/3.pdf> [Accessed 07 Jan. 2026].
2. Evans, C.R., Dion, K.L. (1991). Group cohesion and performance: meta-analysis. *Small Group Research*, 22 (2), pp. 175–186.
3. Deardorff, D. K. (2011). Assessing Intercultural Competence. *Assessing Complex General Education Student Learning outcome*, 149, pp. 65–79.
4. Gudykunst, W., Kim, Y. (1997). *Communication with strangers: An approach to intercultural communication*. Boston: McGraw Hill, 112 p.

References

1. 1. Huhnin, E. A. (2020). External influence as a sociological concept: to the formulation of the problem. *Social technologies: current problems of theory and practice*, [online] iss. 86, pp. 8–21. Available at: <http://soctech-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/86/3.pdf>. [Accessed 07 Jan. 2026].
2. Evans, C.R., Dion, K.L. (1991). Group cohesion and performance: meta-analysis. *Small Group Research*, 22 (2), pp. 175–186.
3. Deardorff, D. K. (2011). Assessing Intercultural Competence. *Assessing Complex General Education Student Learning outcome*, 149, pp. 65–79.
4. Gudykunst, W., Kim, Y. (1997). *Communication with strangers: An approach to intercultural communication*. Boston: McGraw Hill, 112 p.

Зверко Тамара Василівна, Олійник Анастасія Леонідівна. Проблеми міжкультурної комунікації в студентському середовищі: виклики для вишу.

У статті розглянуто ключові проблеми міжкультурної комунікації в студентському середовищі та проаналізовано виклики, з якими стикаються вищі в цьому напрямку. Логіку подання матеріалу спрямовано на виявлення чинників впливу на міжкультурну комунікацію здобувачів вищої освіти в контексті сьогоденних викликів для освітніх закладів.

Авторами запропоновано аналіз міжкультурної комунікації через опцію соціальної когезії - визначення рівня згуртованості, довіри та співпраці студентської спільноти, що означає здатність представників різних культур співпрацювати, будувати ефективну міжкультурну комунікацію, долати культурні розбіжності.

Визначено важливі для вишу виклики міжкультурної комунікації здобувачів вищої освіти: інституційно-організаційні (формування культурних субгруп, різний рівень соціальної інтеграції, неузгоджені комунікативні стилі, відсутність системних програм адаптації та менторства тощо); комунікативні бар'єри (як перешкоди в процесі міжкультурної комунікації на шляху поширення та розуміння інформації через дезінтегрованість, різнополярність у студентському середовищі); комунікативні компетентності, які виступають інтегральним показником успішної/неуспішної комунікації в освітньому просторі та залежать від комунікативних стандартів, прийнятих у конкретному освітньому просторі, й, відповідно, від рівня сформованості цих компетентностей в усіх суб'єктів освітнього процесу.

Надано інтерпретацію результатів дослідження «Комунікативні бар'єри в студентському середовищі», проведеного студентським сектором Лабораторії проблем вищої школи Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Звернено увагу на наявність різного роду комунікативних бар'єрів, частіше характерних для вертикальної комунікації (здобувач - викладач), несформованість/недостатню сформованість комунікативної толерантності, а також уміння долати комунікативні бар'єри.

Запропоновано оновлення міжкультурних освітніх практик через інституційний дизайн: адаптаційні програми, медіаційні практики, тьюторство та підтримку студентських ініціатив, інноваційні підходи, що поєднують EdTech, міжкультурну освіту та P2P-моделі («рівний до рівного»), сприяють подоланню символічних меж між групами.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, студентське середовище, вищий навчальний заклад, міжкультурні виклики, соціальна згуртованість

Zverko Tamara, Oliynik Anastasiia. Problems of intercultural communication in the student environment: challenges for higher education institutions.

The article examines the key problems of intercultural communication in the student environment and analyzes the challenges that higher education institutions face in this area. The logic of the material is aimed at identifying factors influencing the intercultural communication of higher education students in the context of today's challenges for educational institutions.

The authors propose an analysis of intercultural communication through the option of social cohesion - determining the level of cohesion, trust and cooperation of the student community, which means the ability of representatives of different cultures to cooperate, build effective intercultural communication, and overcome cultural differences.

The following important challenges for higher education students in intercultural communication have been identified: institutional and organizational (formation of cultural subgroups, different levels of social integration, inconsistent communication styles, lack of systematic adaptation and mentoring programs, etc.); communicative barriers (as obstacles in the process of intercultural communication on the way to the dissemination and understanding of information due to disintegration, heteropolarity in the student environment); communicative competencies, which are an integral indicator of successful/unsuccessful communication in the educational space and depend on the communicative standards adopted in a specific educational space, and, accordingly, on the level of formation of these competencies in all subjects of the educational process.

The results of the study "Communicative Barriers in the Student Environment" conducted by the student sector of the Laboratory of Problems of Higher Education of the Kharkiv Humanitarian University "People's Ukrainian Academy" are interpreted. Attention is drawn to the presence of various types of communicative barriers, more often characteristic of vertical communication (student-teacher), the lack of formation/insufficient formation of communicative tolerance, as well as the ability to overcome communicative barriers.

The renewal of intercultural educational practices through institutional design is proposed: adaptation programs, mediation practices, tutoring and support for student initiatives, innovative approaches that combine EdTech, intercultural education, and P2P models ("peer to peer") contribute to overcoming symbolic boundaries between groups.

Key words: intercultural communication, student environment, higher education institution, intercultural challenges, social cohesion.

Л. Д. Зеленська, О. Є. Гречаник

**ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФІЛАКТИКОЮ
ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ**

Сучасні соціально-економічні трансформації, зумовлені тривалим воєнним станом, кризовими явищами та підвищеним рівнем соціальної напруги в суспільстві, істотно посилили навантаження на працівників соціальної сфери, зокрема соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти. У таких умовах професійна діяльність соціальних педагогів характеризується високим рівнем емоційної залученості, відповідальності, багатофункціональності та постійної взаємодії з уразливими категоріями населення, що значно підвищує ризик виникнення професійного вигорання.

Професійне вигорання працівників соціальної сфери негативно впливає не лише на психоемоційний стан фахівців, а й на ефективність виконання ними професійних обов'язків, якість надання соціально-педагогічних послуг, рівень мотивації, кадрову стабільність і загальні результати діяльності освітніх установ. У цьому контексті проблема професійного вигорання